

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 419 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

MAMLAKATIMIZDA SUG'URTA XIZMATLARINING ROLI VA AHAMIYATI

Ko'charov Murod Baxtiyorovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi mustaqil izlunuvchisi

ORCID: 0009-0006-2288-3838

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta xizmatlarining o'rni va ahamiyati o'rganilgan. Bunda sug'urta xizmatlarining mamlakat iqtisodiyotining muhim asosiy funksiyalarini bajarishdagi ishtiroki, sug'urta bozori va yetakchi sug'urta kompaniyalarining 1997–2023-yillar davrlardagi faoliyat dinamikalari tahlil qilingan, sug'urta bozorini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-aaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, raqamlashtirish, sug'urta mukofoti, sug'urta rezervlari, sug'urta turlari, moliyaviy himoya, risk.

Abstract: This article examines the role and importance of insurance services. The participation of insurance services in the implementation of the most important basic functions of the country's economy, the dynamics of the insurance market and the activities of leading insurance companies in the period 1997–2023 are analyzed, scientific and practical proposals and recommendations for the development of the insurance market are developed.

Key words: insurance, digitalization, insurance premium, insurance reserves, types of insurance, financial protection, risk.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение страховых услуг. Проанализировано участие страховых услуг в выполнении важнейших базовых функций экономики страны, динамика страхового рынка и деятельность ведущих страховых компаний в период 1997–2023 гг., разработаны научно-практические предложения и рекомендации по развитию страхового рынка.

Ключевые слова: страхование, цифровизация, страховая премия, страховые резервы, виды страхования, финансовая защита, риск.

KIRISH

Mamlakatimizda sug'urta xizmatlari bozori milliy iqtisodiyot moliyaviy sektorining tobora muhim segmentiga aylanmoqda. Shuning uchun uni nafaqat O'zbekiston, balki jahon iqtisodiyotidagi zamonaviy tendentsiyalarga muvofiq rivojlantirish masalalari juda dolzarb hisoblanadi.

Sug'urtalash har qanday milliy iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- jamiyatning va mamlakat iqtisodiyotining barcha a'zolarini moliyaviy va ijtimoiy himoya qilish;
- sug'urta rezervlari va sug'urta kompaniyalarining o'z sarmoyalari orqali milliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish.

Jismoniy va yuridik shaxslarning moliyaviy himoyasi sug'urta shartnomalari orqali ta'minlanadi - ya'ni xatarni amalga oshirish natijasida kelib chiqqan zararni qoplash orqali. Ijtimoiy himoya bilan ta'minlash sug'urta ishtirokchilariga moliyaviy himoyani berish hamda sug'urtani amalga oshirishni anglatadi. Ammo, bu funktsiya aniqroq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, majburiy sug'urta turlari orqali namoyon bo'ladi, ayniqsa davlatning ishtirok etishi orqali amalga oshiriladigan sug'urta turlarida. Masalan, bunday sug'urta turlari orasida majburiy tibbiy sug'urta, majburiy harbiy sug'urta va boshqalar mavjud. Shuningdek, sug'urta bozorining umumiy darajasida ijtimoiy funktsiya quyidagilar orqali ham namoyon bo'ladi:

- sug'urta kompaniyalari tomonidan taqdim etilayotgan barcha sug'urta turlariga nazorat qilish - sug'urta faoliyatini litsenziyalash va sug'urta kompaniyasining o'z faoliyatini kuzatish orqali;

- sug'urta faoliyatini tartibga solish, bu esa nafaqat har bir alohida sug'urta tashkiloti, balki butun sug'urta bozoridagi faoliyatni tartibga solishga qaratilgan – ruxsat etilgan sug'urta turlarining tasnifi, majburiy sug'urta turlarini joriy etish, shuningdek, sug'urta kompaniyasining ishlashini ta'minlaydigan barcha asosiy yo'nalishlarning tartibga solinishi orqali, bu esa uning ishonchligini ta'minlaydi va shu orqali sug'urta xizmatlaridan foydalanuvchi iste'molchilarni himoya qiladi;

- davlatning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan sug'urta turlarini amalga oshirishdagi roli va davlat ishtirokini tartibga solish - majburiy tibbiy sug'urta, OSAGO va boshqalar;

- davlatning muhim sug'urta turlarini amalga oshirishda moliyaviy ishtirok etishi – harbiy xizmatchilarni sug'urtalash, hosilni sug'urtalash va boshqalar.

Ijtimoiy va moliyaviy funksiyalarni amalga oshirish sug'urta jamiyatining ijtimoiy barqarorligini ta'minlaydi, uning barqaror rivojlanishini rag'batlantiradi, sug'urtaning muhimligini va strategik rol o'yinashini belgilaydi [1].

Keyingi muhim funksiya sug'urta rezervlari va sug'urta kompaniyalarining o'z mablag'larini sarmoyalash orqali milliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, sug'urtani muhim investitsiya instituti sifatida ko'rish imkonini beradi. Sug'urta tashkilotlarining umumiy kapitali va sug'urta rezervlarining miqdori 2024-yil 9-oylik yakuniga ko'ra 2559,9 mlrd so'mga to'g'ri kelgan [2]. Darhaqiqat, sug'urta kompaniyalari sug'urta rezervlari shaklida katta moliyaviy resurslarni shakllantiradi va ularni o'z mablag'larini bilan birgalikda mamlakat iqtisodiyotiga sarmoyalashadi. Bu ko'proq uzoq muddatli sug'urta turlariga sarmoya kiritilayotganda namoyon bo'ladi, chunki bu turlar mamlakat iqtisodiyotiga «uzoq pullarni» kiritish imkonini beradi. Sug'urta kompaniyasi investitsiya faoliyatini amalga oshirish orqali iqtisodiyotning turli sektorlariga, shu jumladan qimmatli qog'ozlar bozori, valyuta bozori, qimmatbaxo metallar bozori, kredit bozori, uy-joy bozori va boshqalarga chiqadi. Sug'urta rezervlari va o'z mablag'larini sarmoyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan mavjud tartib bu imkoniyatni taqdim etadi. Sug'urta kompaniyalarining o'z investitsiya faoliyati orqali boshqa bozor sektorlariga chiqishi iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydi va uni rivojlantirishga ko'maklashadi, lekin bu faqat sug'urta turlari va hajmlari, shuningdek, sug'urta kompaniyalarining milliy iqtisodiyotga qushgan hissasi bilan belgilangan darajada amalga oshadi. Sug'urta kompaniyalarining investitsiya faoliyatini tartibga solish orqali (xususan, sug'urta kompaniyasining investitsion portfelida turli aktivlar turlarining ruxsat etilgan ulushlarini aniqlash va xorijiy aktivlar va xorijga qayta sug'urtalash bo'yicha cheklovlar o'rnatish orqali) milliy sug'urtachilarning pul mablag'larini chet elga chiqarish cheklanadi va shu orqali milliy iqtisodiyotni himoya qilish amalga oshiriladi.

Shu tarzda sug'urta kompaniyalarining investitsiya faoliyatini amalga oshirish orqali iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan hamkorlik qilish milliy iqtisodiyotning ustuvorligini ta'minlashi kerak. Faqatgina shu holda sug'urta milliy iqtisodiyotning strategik muhim sektori sifatida, uning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi mumkin [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tursunov (2015) o'z ilmiy maqolasida bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida iqtisodiyotni rivojlantirishning kuchli moliyaviy vositalaridan biri sifatida davlat qimmatli qog'ozlar bozorini modernizatsiyalash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali investorlarning sug'urta bozorida faol faoliyat olib borishlari uchun shart-sharoitlar yaratib kelmoqda deydi.

Xodjayeva (2015) ilmiy maqolasida sug'urta kompaniyalarining moliyaviy xizmatlar sohasidagi roli haqida qo'yadigilarni ta'kidlaydi, sug'urta kompaniyalari moliyaviy xizmatlar sohasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, bundan tashqari sug'urta bozorida majburiy va ixtiyoriy sug'urta hamjlari ham barqaror ravishda ko'payib bormoqda. O'sib borayotgan sug'urta bozori sug'urta kompaniyalarining samaradorligini oshirishda, yangi sug'urta mexanizmlarini joriy qilish uchun qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilishni talab qilib qo'yimoqda.

Romanova, Ulibina (2017) ilmiy maqolasida sug'urta bozoriga qo'yidagicha ta'rif beradi, ya'ni sug'urta bozori –bu mamlakat moliya bozorining ajralmas qismi hisoblanadi va bir uyg'unlikda rivojlanib boradi. Sug'urta bozorining rivojlanishi ishlab chiqarish jarayonining jadal rivojlanishi bilan o'zaro bog'liq. Sug'urta bozori instrumentlarining ko'payishi va o'sishi –bu ishlab chiqarish va moliya sohasida globallashuv va integratsiya jarayonlarining ajralmas qismidir, shu sababli moliya bozorlarining o'zarouyg'unlikda rivojlanishi talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urta kompaniyalarining asosiy funksiyalarni amalga oshirishi sug'urtaning institutsional ikki tomonlama xususiyatini ko'rsatishga imkon beradi - bir tomondan, u moliyaviy va ijtimoiy himoya qiluvchi moliyaviy institut, ikkinchi tomondan esa katta investitsion institut hisoblanadi.

Sug'urtaning milliy iqtisodiyot uchun ahamiyati yuqori bo'lib, uning faoliyatini o'rganish va hal qilish muammolarining dolzarbligini belgilaydi, jumladan, uning saqlanishi, mustahkamlanishi va samarali rivojlanishini, butun jamiyat taraqqiyoti uchun eng muhim tendensiyalarni hisobga olgan holda o'rganishni toqazo etadi.

2023-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston sug'urta bozorida 38 ta sug'urta kompaniyasi faoliyat yuritgan, ulardan 7 tasi hayotni sug'urtalash sohasida faoliyat yuritgan. Ushbu sug'urta kompaniyalarining hammasi ham sug'urta bozorida faol ishtirokchilar emas, 7 sug'urtalovchining sug'urta mukofotlari bo'yicha bozor ulushi 1% dan kam. So'nggi yillarda sug'urta xizmatlari narxlarini darajasi faqat bozor sharoitlari bilan belgilanadi, bu

esa yangi sug'urtalovchilarning bozor ulushini oshirish istagi natijasida sug'urta xizmatlari uchun tariflarni etarli darajada asoslanmagan darajada belgilashga olib keladi.

2016-yildan O'zbekiston sug'urta bozorining asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi. 2016–2023-yillarda yalpi hisoblangan sug'urta mukofotning nominal o'sishining o'rtacha yillik sur'ati yiliga 215 foizni tashkil etdi. E'tibor bering, ushbu davrda mamlakat yalpi ichki mahsulotining nominal o'sishining o'rtacha yillik sur'ati 126,9 foizni tashkil etdi. Yalpi ichki mahsulot va yalpi hisoblangan sug'urta mukofotning nominal o'sish sur'atlari dinamikasini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, 2014-yildan 2020-yilgacha yalpi ichki mahsulotning nominal o'sish sur'atlaridan yalpi hisoblangan sug'urta mukofotning o'sish sur'atlaridan doimiy ravishda oldinda. 2020-yilda yalpi hisoblangan sug'urta mukofotining nominal o'sish sur'ati YalMning nominal o'sish sur'ati 113,4 foizga nisbatan 95,5 tashkil etdi. S&R Global Ratings reyting agentligi ma'lumotlariga ko'ra, pandemiyaning ta'siri 2020-yilda sug'urta mukofotining salbiy o'sish ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatgan asosiy omil hisoblanadi [4].

Agar 2010–2016-yillarda mukofot tushumlarining yuqori o'sish sur'ati OSAGO va OSGOR kabi majburiy sug'urta turlari hisobiga erishilgan bo'lsa, unda 2018–2023-yillarda o'sish sur'ati mamlakatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan va iqtisodiyotni tubdan isloh qilishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasidir.

Valyuta siyosatini liberallashtirish, kreditlash hajmining o'sishi, uy-joy va infratuzilma qurilishiga investitsiyalarning ko'payishi sug'urta xizmatlariga talabning o'sishiga, sug'urta mahsulotlarining yangi turlarining paydo bo'lishiga olib keldi.

Sug'urta bozorining eng muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichi bu umumiy sug'urta mukofotlarining ichki yalpi mahsulotga nisbati. Evropa Ittifoqi mamlakatlarida sug'urta mukofotining YalMga nisbati o'rtacha 8 foiz, Lotin Amerikasi, Sharqiy Evropa va Afrika mamlakatlarida - 2-5 foiz [5], O'zbekistonda ushbu ko'rsatkichning qiymati so'nggi yillarda 0,32 dan 0,5 foizgacha bo'lgan, 2023 yil yakunlariga ko'ra Yalpi ichki mahsulotdagi sug'urta mukofotining ulushi 0,76 foizni tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. Yalpi sug'urta mukofotining YalMdagi ulushi (foiz) [6]ю

Shu bilan birga, rivojlanayotgan bozorlarda aholi jon boshiga o'rtacha sug'urta xarajatlari taxminan 150 dollarni tashkil etadi, shundan 54 foizi hayotni sug'urtalash bo'yicha sug'urta mukofotlari va 46 foizi umumiy sug'urtalash bo'yicha Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida aholi sug'urtasiga yiliga o'rtacha 3 ming AQSh dollari sarflanadi. Lotin Amerikasi va Sharqiy Evropa mamlakatlarida 200-600 dollar. AQSh va Kanada kabi mamlakatlarda yiliga 4 ming dollardan ortiq. O'zbekistonda 2023-yil yakunlariga ko'ra, har bir aholiga sug'urta mukofoti hajmi atigi 173,0 ming so'mni (ya'ni 15 dollardan sal ko'proq) tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich qiymati 51,29 ming so'mni, 2015-yilda esa 17,57 ming so'mni tashkil etgan.

1998–2023-yillarda umumiy sug'urta sohasida sug'urta mukofotining zararliligini tahlil qilish (sug'urta tovonlarining sug'urta mukofotlariga nisbati) ushbu ko'rsatkichning juda notekis dinamikasini aniqlashga imkon beradi (2-rasm). Ushbu ko'rsatkichning bunday o'zgarishi sug'urta kompaniyalarining yuqori sifatli anderraytingini yoki ularning sug'urta tovon to'lovlaridan qochishga qaratilgan siyosatini ko'rsatishi mumkin, ularning ba'zilar sug'urta mukofotining 2 foizdan kam zararligiga ega (ya'ni sug'urta mukofotining 100 so'midan sug'urta tovonlari 2 so'mdan kam).

2-rasm. Umumiy sug'urta tarmog'ida sug'urta mukofotining zarar ko'rsatish koeffitsiyenti dinamikasi (foiz) [7].

Umumiy sug'urta sohasining sug'urta kompaniyalari o'rtasida yalpi sug'urta mukofotining taqsimlanishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, umumiy sug'urta bozori monopollashtirish darajasi past bo'lgan bozordir. Buni bozorning konsentratsiyasini o'lchash uchun ishlatiladigan va 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra 5,8 foizni tashkil etgan Herfindal-Xirshman indeksi ham tasdiqlaydi.

Davlat ishtirokidagi sug'urta kompaniyalari bir necha yillar davomida etakchi bo'lib kelmoqda, ammo ularning mamlakat sug'urta bozori sharoitlariga ta'siri yildan-yilga pasayib bormoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, 2017-2023 yillar davomida umumiy sug'urta sohasida davlat ishtirokidagi kompaniyalarning umumiy ulushi 1,5 baravar kamaydi.

Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta bozoridagi vaziyat monopollashtirish nuqtai nazaridan bozor holatda hisoblanadi, kachonki jami sug'urta mukofotining asosiy qismi o'n yoki undan ortiq raqobatchilar tomonidan ishlab chiqarilsa. Shu bilan birga, ulardan birining eng katta ulushi sug'urta mukofotining umumiy hajmining 31 foizidan, ikkitasi 44 foizdan, uchta 54 foizdan va to'rttasi 64 foizdan oshmasligi kerak. O'zbekiston sug'urta bozorining hozirgi holati yuqoridagi talablarga javob beradi (1-jadval).

1-jadval. 2017-2023-yillarda umumiy sug'urta sohasida bozor ulushi bo'yicha yetakchi kompaniyalar [8].

№	Kompaniyalar	Bozor ulushi, %						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	"Apex Insurance" AJ	-	0,004	2,3	6,4	6,1	12,3	26,4
2	"Uzbekinvest" EISK AJ	14,1	14,1	16,5	14,0	10,1	12,0	15,1
3	"Kafolat" AJ	8,7	8,7	8,7	8,0	5,8	5,4	8,5
4	"My Insurance" AJ	-	-	2,3	5,4	6,1	4,1	5,8
5	"Gross inshurans» AJ	8,8	8,8	12,8	13,4	6,5	4,6	5,7
6	"Kapital sug'urta" AJ	2,7	3,4	2,7	2,6	3,3	2,7	3,01
7	"KAFIL SUG'URTA" AJ	1,4	1,6	2,3	2,7	3,1	2,3	3,0
8	"ASKO-VOSTOK» AJ	1,4	1,7	1,8	1,9	2,0	2,6	2,9
9	"INSON» AJ	1,7	1,8	1,9	2,0	1,7	2,3	2,7
10	"ALSKOM» AJ	1,2	1,5	1,6	1,7	1,8	2,4	2,5

Sug'urta bozori barqaror o'sish sur'atlarini ko'rsatsa-da, sug'urta hali aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning mulkiy manfaatlarini himoya qilish tizimida o'z o'rnini egallamagan. Uning keyingi rivojlanishi raqamlashtirishni kengaytirish va uning me'yoriy-huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlariz natijasida shuni qayt etish mumkinki, bugungi kunda O'zbekiston sug'urta bozorining holati quyidagi ijobiy tendentsiyalar bilan ajralib turadi:

- umumiy sug'urta mukofoti hajmining yuqori o'sish ko'rsatkichlari (har yili kamida 10 foizda yuqori);
- umumiy sug'urta tarmog'ida bozorda 40 ta sug'urta kompaniyasi, shu jumladan ulardan uchtasi – davlat ishtirokida, 20 yildan ortiq muddatda ichki sug'urta bozorida samarali faoliyat yuritib kelayotgan va aslida milliy brendlar-»O'zagrosug'urta» aksiyadorlik kompaniyasi va «O'zbekinvest» eksport-import sug'urta kompaniyasi, shuningdek, hayotni sug'urtalash sohasidagi 8 ta kompaniya;
- mamlakatning barcha mintaqalarida filiallar, vakolatxonalar va sug'urta agentlari tarmog'i orqali sug'urtalovchilarning yuqori darajadagi ishtirokining mavjudligi;
- ko'p sonli sug'urta agentlari mavjudligi (7 mingdan ortiq).

O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlantirishda quyidagi takliflarni keltirildi:
aholining sug'urta madaniyatini rivojlantirish bo'yicha 3 yillik faol reklama va marketing kompaniyasini o'tkazishni nazarda tutuvchi keng ko'lamli Davlat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish;

kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari vakillarini qiziqtiradigan ishonchli, zamonaviy raqamlashtirilgan sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish;

sug'urta xizmatlarining maqsadli raqamli marketingini o'tkazish;
zamonaviy sug'urta mahsulotlarini yaratilishini rivojlantirish uchun davlat miqyosida rag'batlantiruvchi omillarni joriy etish;

sug'urta biznesini sug'urtalanuvchilar kesimida raqamlashtirish bo'yicha kompleks rag'batlantirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish hamda mijozlarga xizmat ko'rsatishning asosiy hajmini onlayn rejimga o'tkazish;

sug'urta kompaniyalari tomonidan sug'urta majburiyatlarini bajarishning aniq, tiniq va qat'iy qoidalarini ishlab chiqish, shuningdek, majburiyatlar buzilgan taqdirda sug'urta tashkilotlarining majburiyatlarini qat'iy qoidalar asosida so'zsiz bajarishni nazarda tutuvchi qattiq jazo choralarini qo'llash, sug'urta kompaniyalarining mijozlari o'zlarining manfaatlarini himoya qilish bo'yicha murojaatlarini ko'rib chiqishning samarali vositalarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chernova G.V., Kalayda S.A. Rol straxovaniya v obespechenii ustoychivogo razvitiya ekonomiki i obshchestva // Straxovanie i upravlenie riskami: problemy i perspektivy. Moskva, 2017. Izdatelstvo Prospekt. - c. 9-29.
2. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi. <https://napp.uz/uz/pages/statistics-and-analysis-for-im>.
3. Yuldashev R.T., Logvinova I.L. Prakticheskoe primeneniye instituta straxovaniya dlya razvitiya ekonomiki strany i vozmozhnyye napravleniya razvitiya straxovoy otrasli // Straxovoe delo. – 2018. – №5. – c. 9-15.
4. Osenka otraslevix i stranovix riskov straxovogo sektora: sektor obshego straxovaniya Respubliki Uzbekistan. URL: <https://www.uzdaily.uz/ru/post/57022>.
5. Azimov R.S. Straxovanie v Uzbekistane: istoriya, sovremennoe sostoyanie, vyzovy v protsesse razvitiya, straxovanie vneshneekonomicheskoy deyatelnosti. – T: "TURON-IQBOL", 2021, - c. 168.
6. <https://www.mf.uz/oz>, <https://napp.uz/oz> saytlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.
7. <https://www.mf.uz/oz> sayt ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.
8. <https://www.mf.uz/oz>, <https://napp.uz/oz> saytlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
